

KATMAN PORTAL

Rekabetçi Kurun Ekonomi Politikası I

Author(s): Esra Uğurlu

Published: Nisan 24, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=4466>

Abstract Bu yazı dizisi rekabetçi kur kavramını açıklamayı ve kur politikalarının ekonomi politikasını seçmen, çıkar grupları ve ekonomi yönetimi kaynaklı tercihler çerçevesinde ele almayı planlamaktadır.

Published by Katman Portal · Nisan 24, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=4466>